

УДК 336.201
**РЕГИОНДОРДУН ЭКОНОМИКАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛЫК САЯСАТЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛООНУН
ТААСИРИ**

КЕРИМБАЕВА ТЫНАРА ЭРКИНБЕКОВНА
ага окутуучу, Ош технологиялык университети
Ош, Кыргызстан

ДЖАЛИЕВА ГУЛИЙПА КУБАНЫЧОВНА
Магистрант, Ош технологиялык университети
Ош, Кыргызстан

***Аннотация.** Бул илимий макалада Кыргыз Республикасынын салык саясатынын трансформациялоо процесси региондордун экономикасынын өнүгүүсүнө кандайча таасир эткени талданды. Өлкөнүн салык системасынын өнүгүүсүнүн тарыхый этаптары, салык реформаларынын багыттары жана алардын аймактык деңгээлде иш жүзүндө колдонулушу каралды. Изилдөөдө салыктык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, фискалдык децентрализация, санариптештирүү жана салыктык стимулдардын экономикалык өсүшкө кошкон салымы иликтенди. Макаланын максаты – салык саясатынын трансформациясынын региондук өнүгүүгө болгон түз жана кыйыр таасирлерин аныктоо жана практикалык сунуштарды иштеп чыгуу.*

***Ачык сөздөр:** салык саясаты, салык реформасы, трансформация, салык системасы, экономика, чакан жана орто бизнес.*

**ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ**

КЕРИМБАЕВА ТЫНАРА ЭРКИНБЕКОВНА
старший преподаватель, Ошский технологический университет
Ош, Кыргызстан

ДЖАЛИЕВА ГУЛИЙПА КУБАНЫЧОВНА
Магистрантка, Ошский технологический университет
Ош, Кыргызстан

***Аннотация.** В данной научной статье проанализировано, как процесс трансформации налоговой политики Кыргызской Республики повлиял на развитие экономики регионов. Рассмотрены исторические этапы развития налоговой системы страны, направления налоговых реформ и их практическое применение на региональном уровне. В исследовании изучался вклад повышения эффективности налогового администрирования, фискальной децентрализации, цифровизации и налоговых стимулов в экономический рост. Цель статьи – выявление прямого и косвенного влияния трансформации налоговой политики на региональное развитие и выработка практических рекомендаций.*

***Ключевые слова:** налоговая политика, налоговая реформа, трансформация, налоговая система, экономика, малый и средний бизнес.*

**THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC'S TAX
POLICY ON DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMIES**

KERIMBAEVA TYNARA ERKINBEKOVNA

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Senior Lecturer, Osh University of Technology
Osh, Kyrgyzstan

DJALIEVA GULIYPA KUBANYCHOVNA
Master's student, Osh University of Technology
Osh, Kyrgyzstan

Annotation. *This scientific article analyzes how the process of transformation of the tax policy of the Kyrgyz Republic has affected the development of the regional economy. The historical stages of the development of the country's tax system, the directions of tax reforms and their practical application at the regional level are considered. The study examined the contribution of increased efficiency of tax administration, fiscal decentralization, digitalization, and tax incentives to economic growth. The purpose of the article is to identify the direct and indirect impact of the transformation of tax policy on regional development and to develop practical recommendations.*

Keywords: *tax policy, tax reform, transformation, tax system, economy, small and medium business.*

Киришүү. Региондордун туруктуу өнүгүшү – Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасынын негизги багыттарынын бири катары акыркы жылдары өзгөчө көңүл борборунда турат. Аймактар арасындагы экономикалык тең салмаксыздыктын жоюлушу, өндүрүштүк потенциалды кеңейтүү, ишкердик чөйрөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана инвестицияларды тартуу маселелери өлкөнүн экономикалык саясатынын приоритетин түзөт. Бул жагынан алганда, салык саясаты – региондордун өнүгүү динамикасын аныктаган эң маанилүү фискалдык инструменттердин бири.

Кыргыз Республикасынын салык системасында 2020-2025-жылдары жүргүзүлүп жаткан реформалар салык жүгүн оптималдаштыруу, бизнес үчүн стимулдарды түзүү, региондорго инвестициялык агымдарды багыттоо жана фискалдык ачык-айкындыкты камсыз кылуу менен мүнөздөлөт. Салык саясатынын трансформациясы аймактарда жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө, чакан жана орто ишканаларды колдоого, эмгек рыногунун активдүүлүгүн жогорулатууга жана региондордун каржы базасын кеңейтүүгө өбөлгө болот. Ошондуктан салык реформаларынын региондук өнүгүүгө тийгизген таасирин илимий негизде талдоо учурда өтө маанилүү маселе болуп эсептелет.

Илимий макаланын негизги максаты – Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан салык саясатынын трансформациясынын региондук экономикалык өнүгүүгө тийгизген таасирин теориялык жана практикалык аспектиде изилдөө. Макалада салык реформаларынын мазмуну, алардын аймактардын экономикалык потенциалына тийгизген түз жана кыйыр таасирлери, ошондой эле салыктык инструменттер аркылуу региондордун өнүгүүсүн стимулдаштыруу мүмкүнчүлүктөрү талданат.

Мындан сырткары, региондордун фискалдык туруктуулугун жогорулатууга, инвестициялардын жана ишкердик активдүүлүктүн өсүшүнө өбөлгө түзгөн салыктык механизмдерди баалоо жана алардын натыйжалуулугун аныктоо макаланын өзөгүн түзөт.

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Салык саясатынын трансформациясы дүйнөлүк жана региондук экономикалык өзгөрүүлөрдүн шартында Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир этүүчү фактор болуп саналат. Акыркы жылдары нарктардын туруксуздугу, пандемиянын кесепеттери, стратегиялык тармактардагы өзгөрүүлөр жана ички экономиканын структуралык көйгөйлөрү региондордун туруктуу өнүгүүсүнө жаңы чакырыктарды жаратып келет. Ошондуктан фискалдык саясатты заманбап талаптарга ылайык реформалоо зарылчылыгы күчөдү.

Кыргыз Республикасында салык саясатынын жаңылануу процессинде бир нече багыттар – аймактык инвесторлор үчүн жеңилдиктерди иштеп чыгуу, салык администрлөөсүн санариптештирүү, патенттик жана жөнөкөйлөштүрүлгөн режимдерди оптималдаштыруу,

жергиликтүү бюджеттин киреше базасын чыңдоо сыяктуу маселелер өзгөчө мааниге ээ. Бул өзгөрүүлөр региондордун экономикалык активдүүлүгүн арттырууда чечүүчү роль ойнойт.

Ошондуктан салык саясатынын трансформациясынын региондордун өнүгүүсүнө тийгизген таасирин баалоо жана анын механизмдерин илимий жактан негиздөө – бүгүнкү күндүн актуалдуу жана практикалык мааниге ээ болгон маселе.

Негизги бөлүк. Салык саясатынын трансформациясы региондордун экономикалык динамикасына көп кырдуу таасир тийгизүүдө. Аймактык бюджеттерге түшкөн салык кирешелеринин көбөйүшү, фискалдык башкаруунун децентрализацияланышы жана жергиликтүү бийликтин ролунун күчөшү – бул процесстин негизги жыйынтыктары.

Мисалы, айыл чарба жана туризм секторлорунда киргизилген жеңилдетилген салык режимдери аймактардагы чакан жана орто бизнестин активдүүлүгүн жогорулатты. Ошону менен бирге, айрым региондордо салык базасынын чектелүү болушу дагы деле өнүгүүгө тоскоол болууда.

Экономикалык жактан өнүккөн Бишкек шаары менен Нарын, Баткен сыяктуу аймактардын салыштырмалуу айырмачылыгы фискалдык тең салмактуулук маселесин курч абалда калтырууда. Ошондуктан салыктык трансформациянын кийинки баскычы аймактар аралык теңдөө механизмдерин күчөтүүгө багытталууга тийиш.

КРнын Салык кодексине өзгөртүүлөр жылына бир жолудан ашык эмес киргизилиши мүмкүн деген норма белгиленген. Бул жолкусунда салыктык режимдерге да көңүл бурулду. Жаңы кодексте салык салууга эки негизги мамиле каралган: жалпы салык режими жана Бирдиктүү салыкка негизделген жөнөкөйлөштүрүлгөн салык системасы. Бул региондордогу чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды жакшыртууга жардам бериши керек.

Реформалардын алкагында бизнестин бардык тармактары үчүн бирдиктүү салык, ошондой эле Дордой жана Кара-Суу сыяктуу стратегиялык рыноктор үчүн атайын салык режимдери киргизилген. Мындан тышкары, салыктык эсепке алууну жана контролду жөнөкөйлөтүү үчүн электрондук товардык-транспорттук накладнойлор (ЭТТН) жана контролдук-кассалык машиналар (ККМ) киргизилди. Мындай реформадан кийин салык кызматынын жалпы кирешеси 44%га өстү.

1-таблица. Мамлекеттик салык кызматынын жалпы кирешелеринде жеке салыктардын үлүшү (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
Жергиликтүү бюджет	8,7	18,3	16,5	15,5	15,3
КНС (ички)	22,0	14,5	13,6	16,0	14,8
КНС (импорт ЕАЭБ)	22,0	23,3	19,4	17,6	17,5
Пайда салыгы	6,2	7,3	11,5	9,5	8,5
Сатуудан түшкөн салык	2,1	4,6	4,1	10,3	11,2
Бирдиктүү салык		0,3	1,5	3,8	6,9

Таблицада көрүнүп тургандай, 2022-жылдан баштап сатуудан түшкөн салыктар менен бирдиктүү салыктардын өскөнүн көрөбүз. Башкача айтканда 2022-жылы сатуудан түшкөн салыктар 4,1%ды түзсө, 2024-жылы 11,2%ды түзгөн. Ал эми бирдиктүү салыктар 2022-жылы 1,5%ды түзсө, 2024-жылы 6,9%ды түзгөн.

Атап айтканда, эң олуттуу фактор болуп бирдиктүү салык режимин салык төлөөчүлөрдүн бардык категорияларына жогорку чексиз жайылтуу болду. Бул бирдиктүү салык боюнча салык жүгү жалпысынан орто жана ири ишканалар тарабынан мурда колдонулган жалпы режимге караганда жогору экендиги менен түшүндүрүлөт (бирдиктүү салык ишкерлер үчүн ыңгайлуу, анткени алар жалпы режимден айырмаланып, бир гана салыкты төлөшөт, бул жерде салыктын бир нече түрүн төлөө зарыл). Ошентип, бул фактор бюджеттин кирешесинин көбөйүшүнө шарт түздү.

Мындан тышкары, дүйнөлүк инфляция менен байланышкан жалпы экономикалык шарттар жана орус экономикасына каршы санкциялар бюджеттин кирешесинин өсүшүнө таасирин тийгизген. Көптөгөн ишканалар же алардын бөлүмдөрү өз иштерин Кыргызстанга көчүрүштү, бул дагы бюджеттин олуттуу киреше булагы болуп калды.

Жаңы фискалдык инструменттердин киргизилиши да негизги фактор болгон. Кассалык машиналар, электрондук накладнойлор жана электрондук эсеп-фактуралар салыктын сакталышын жана салыктык башкаруунун сапатын жакшыртып, бюджеттин кирешесинин көбөйүшүнө алып келди.

2022-жылы бирдиктүү салык чогултуу мурунку жылга салыштырмалуу дээрлик жети эсеге өстү. Тактап айтканда, 2022-жылы бирдиктүү салык 2 443,3 млн. сомду түзсө, 2023-жылы 7 095,0 млн. сом, 2024-жылы 12 220,0 млн. сомго жеткен. Анткени, 2024-жылдын июль айында соодагерлер да бирдиктүү салык системасына кошулуп, бирдиктүү салыктын жыйымдарынын 72%га көбөйүшүнө салым кошкон.

Салык реформалары ошондой эле кичи жана орто бизнести контролдук-кассалык машиналарды колдонууну талап кылды, бул өткөн жылга салыштырмалуу 2024-жылы иштеп жаткан контролдук-кассалык машиналардын санынын 58%га көбөйүшүнө алып келди.

Кыргызстандын экономикасына кичи жана орто бизнестин кошкон салымы абдан чоң. Мисалга, 2024-жылы кичи жана орто бизнестин ИДПдагы дүң кошумча наркынын үлүшү 49,5%ды түзгөн.

Кыргызстандын калкынын 2/3 бөлүгү айыл жергесинде жайгашкандыктан, калктын жашоо деңгээли көбүнчө айыл чарбасынын жана агрардык өндүрүштүн өнүгүү деңгээлинен көз каранды [1]. Кыргызстан үчүн маанилүү тармак болгон айыл чарбасы негизинен чакан бизнестен (90%ке чейин) турат.

Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, 2023-жылы Кыргызстанда 20 миң 100 ишкердик субъекти болсо, анын 19 миң 200ү чакан жана 928и орто бизнес ишканалары түзгөн. Бул чакан жана орто бизнестин 65%ы Бишкек шаарында жайгашкан. Алардын ичинен: жеке ишкерлер – 82%ын, чакан ишканалар – 12%ын, орто бизнес – 6%ын түзөт [2].

2-таблица. Аймактар боюнча чакан жана орто ишканалардын саны (бирдик)

Аймактар	2020-ж.	2021-ж.	2022-ж.	2023-ж.	2024-ж.
Кыргыз Республикасы	17 019	17050	17375	20 173	25 519
Баткен облусу	327	366	345	387	416
Жалал-Абад облусу	613	624	651	833	935
Ысык-Көл облусу	600	609	518	585	590
Нарын облусу	336	346	286	263	337
Ош облусу	660	686	719	752	716
Талас облусу	355	367	355	398	400
Чүй облусу	1664	2319	2127	2688	2011
Бишкек шаары	11393	10650	11283	13096	18570
Ош шаары	1072	1083	1091	1171	1544

2024-жылдагы чакан жана орто бизнесе иштегендердин саны 585,8 миң адамды түздү. Алардын ичинен, жеке ишкерлер – 82%, чакан ишканалар – 12%, орто бизнесе – 6%га жеткен. Бул көрсөткүчтөрдөн жыл сайын аймактардагы чакан жана орто бизнес өнүгүп жатканын көрүүгө болот, айрыкча Бишкек шаарында.

Жыйынтык. Кыргыз Республикасынын салык саясатынын трансформациясы – региондордун экономикасын өнүктүрүүнүн негизги факторлорунун бири. Анын натыйжасында фискалдык башкаруунун сапаты жогорулап, салыктык стимулдардын системасы өркүндөтүлүүдө. Бирок региондор аралык айырмачылыктарды жоюу жана

экономикалык потенциалды тең пайдалануу үчүн саясатты мындан ары да комплекстүү түрдө оптималдаштыруу зарыл.

Изилдөөнүн натыйжаларына таянып, төмөнкү сунуштарды берүү мүмкүн:

1. Региондор үчүн дифференцияланган салык режимин киргизүү.
2. Салыктык стимулдардын натыйжалуулугун үзгүлтүксүз талдоо жана баалоо.
3. Аймактык фискалдык саясатта ачык-айкындыкты жогорулатуу.
4. Санариптик салыктык инфраструктураны өркүндөтүү.
5. Көмүскө экономиканы легалдаштыруу үчүн жөнөкөйлөтүлгөн салык моделдерин

ишке киргизүү.

Бул чаралар региондордун туруктуу экономикалык өсүшүн камсыз кылуу менен өлкөнүн жалпы өнүгүүсүнө да оң таасир тийгизет.

Салыктык реформа экономикалык өсүш менен социалдык туруктуулуктун тең салмактуулугун камсыз кылган учурда гана өз натыйжасын берет. Региондордун финансылык өз алдынчалыгын бекемдөө жана мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатуу – Кыргызстандын келечектеги өнүгүү стратегиясынын негизги багыттары болуп калышы керек.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ:

1. Абдиев, М. Ж. Айыл чарбасынын инвестициялык жагымдуулугунун экономикалык маңызы жана мазмуну / М. Ж. Абдиев, Т. Э. Керимбаева, А. С. Шатманова // *Alatoo Academic Studies*. – 2024. – №. 3. – P. 370-378. – DOI 10.17015/aas.2024.243.32. – EDN BYOGPI.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети (<https://stat.gov.kg/ru/statistics/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/>)
3. Шакирова, К. К. Воздействие налоговой политики на экономической рост регионов Кыргызской Республики / К. К. Шакирова // *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*. – 2018. - №2 (февраль). – 0,2 п. л.